

ПРИКАЗКАТА В РАННОТО ЧУЖДООЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

ГАЛИНА ГАНЕВА, БИСТРА ДИКОВА

STORIES IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES TO YOUNG LEARNERS

GALINA Z. GANEVA, BISTRA V. DIKOVA

Abstract: *Stories as texts are very important in teaching foreign languages to young learners because they provide opportunities for listening the same text many times and for multiple repetitions in a pleasant context. Stories contribute to the development of listening and speaking skills fostering children to react to what they hear. They make foreign language education funny, interesting, emotional and the illustrations exaggerate these features. Stories are a valuable resource in teaching foreign languages to young learners.*

Keywords: *foreign language teaching, young learners, stories, pronunciation, repetition, imitation.*

Публикацията е осъществена с подкрепата Проект № РД-08-114/04.02.2019 г. на ШУ „Епископ К. Преславски”.

Увод

Владеенето на чужди езици е задължително изискване за съвременния човек, а от качеството на езиковата подготовка зависят перспективите на кариерното развитие, възможностите за по-добра житейска реализация и разширяване наличните контакти. В този смисъл чуждоезиковото образование е натоварено с отговорната мисия да осигури определено ниво на владеене на чуждия език, което позволява участие в межкултурна комуникация и постигане на необходима осъзнатост у младите хора, за да навлязат уверено в динамичния съвременен свят.

Интелектуалните способности се развиват от свръхранна мозъчна стимулация, което води до създаването на невронни пътища, а най-добрият метод за развитието на тези пътища е с изучаване на чужд език във възможно най-ранна възраст.

Чуждоезиковото обучение в детската градина

Развитието на родния език започва със свободното, спонтанно използване на речта и завършва с осъзнаването на речевите форми, а развитието на чуждия език започва с осъзнаването на езика и неговото произволно овладяване и завършва със свободна, спонтанна реч.[6]

Според Brewster [8],Пехливанова [7] и други, децата в ранна възраст усвояват съвършено произношението и интонацията, както по отношение на родния език, така и при чуждия език. Те помнят лесно думи и изрази в чуждия език като клишета [10, 3].

Борисенко говори за редица съвременни изследвания, от които се е изяснило, че умствените възможности на детето са по-широки отколкото се е предполагало. Явлението „впечатывание“ (imprinting) позволява на децата до осем години бързо да запомнят и оперират в речта с единици на равнището на словосъчетания и цели изречения [1].

Най-познатата за родителите форма на обучение по английски в по-ранна възраст е допълнителната дейност «английски език» в детските градини. Това е периодът, в който чрез открити уроци или непосредственото възпроизвеждане от детето на заучените думи и фрази може най-добре да се види резултатът от учебния процес.

обучението се основава на песни, стихчета и игри, и на много истории със забавни герои, които чрез различни приключения увличат децата в изучаването на чуждия език.

През този период, освен отделни думи, се усвояват и цели фрази и изрази, които са поставени в ситуации, разпознаваеми за детето, за да може по-късно, попаднало в подобна ситуация, то да възпроизведе наученото [17].

Ползи от ранно чуждоезиково обучение

Детето свиква с чуждия език и с произношението му

Усвояват се характерни за чуждия език конструкции, успоредно с конструкциите на родния език

Езикът се усвоява непосредствено, чрез игра, така, както се учи родният език, а не чрез наизустяване, както се налага да се прави в училище

Създава се база, която по-късно служи за по-лесното разбиране на граматиката

Често изучаването в ранна възраст на чуждия език е съпроводено с редица упражнения и дейности, свързани с развиването на странични умения – ролеви игри, двигателни умения, креативност и развитие на въображението [8].

Приказката в ранното чуждоезиково обучение

много ефективен способ за усвояване на чужд език е използването на детските стихчета и приказки. Те са изключително полезни и са незаменими като средство за въвеждане на децата в света на чуждоезиковото обучение по деликатен и увлекателен начин. Оформени в чуден микс от благозвучие, рима и ритъм, детските произведения са от изключителна полза по време на най-ранната фаза от изграждането на говорните умения и произношението. На този етап, по-важно от точно разбиране на смисъла, е фактът, че децата се потапят в атмосферата на другия език, което изгражда у тях естествен усет към неговото звучене. За да помогне на децата в разбирането все пак, учителят трябва да създаде жив език, чрез използване на разнообразен репертоар от вербални средства, които децата да слушат, както и различни визуални образи под формата на жест, пантомима, илюстрации и снимки, които да придадат по-ясен смисъл на съдържанието.

Аудиозаписите, които придружават някои от детските произведения, са особено уместни в тази възраст, защото участващите в тях професионални актьори представят съдържанието изразително, с ясна дикция и подходящата

интонация. Това е възрастта, в която децата буквално попиват модела на произношение, на който са изложени.

Повторението и имитацията са необходими за комуникативното развитие на чужд език, но в ранното чуждоезиково обучение те трябва да са поставени в подходящ, значим контекст, за да не омръзват. Приказката е такъв контекст, тъй като е обичана от децата, предоставя повторения и възможности за имитация и творчество по време на драматизация [5]. Изразите от приказките могат да се използват в други ситуации като проява на учтивост, толерантност (те развиват т.нар. социокултурна компетентност) [15].

В резултат на упражненията за повторение, свързани с поздравите, например, децата автоматизират поздравяването на английски в началото на всеки разговор; не винаги следват модела – допълват или съкращават, внасят елемент на изненада (както в реална комуникация). Чрез повторение и имитация, скрити в репликите на героите в приказките, се усъвършенстват фонетичните особености и интонационните модели, обучаемите започват да прилагат усвоените модели творчески. [11]

Когато използваме детски книжки на чужд език, децата се докосват до автентичен текст и продукт, изработен за носители на езика, усвояват неусетно езикови феномени, които са извън зоната на актуалното им развитие [вж. 2].

Когато слушат приказка на чужд език децата имат определена цел: стремят се да я разберат. Това е предизвикателство за тях, въпреки че са свикнали да правят същото на български. Мотивацията им е двустранна. Ако успеят да я разберат се чувстват възнаградени за успеха си, ако ли не – мотивирани да положат повече усилия, за да успеят следващия път. И в двата случая са стимулирани със средствата на любопитството и интереса, а мотивацията им е изцяло положителна.

Разбирането при слушане може да бъде допълнително подпомогнато, чрез картинки и илюстрации в

книжките, ако се наблегне на определени езикови елементи (например антоними) и се използват дейности, които подкрепят разбирането чрез онагледяване. Илиева [4] подчертава сходството на приказките с езика, насочен към детето като предимство за използването им като лесно разбираем материал за развитие на чуждия език.

Детските приказки предоставят богати възможности за развиване на уменията за слушане и говорене, като подбуждат към реакция към чутото. Те притежават определени повествователни характеристики, които спомагат развитието на тези умения: повторение, рима, ритъм, звукоподражание. Последните осигуряват на децата допълнителна опора и ги въвличат в повествованието [16].

Поради начина на поднасяне пред детска аудитория приказката е изключително подходяща като източник на разбираем материал в ранното чуждоезиково обучение.

Слушането на приказка в детската градина се различава от слушането на приказки за лека нощ. То е съвместно изживяване и като такова то развива усет на публика и чувство на съпреживяване, подтиква към споделяне и съпричастност.

Съществуват различни причини за слушане – подобряване на слушането, развива аспекти на езика, затвърждаване на понятия, общуване. Слушането е по-ефективно, ако на децата се поставят конкретни цели на слушането. Това им подсказва върху какво да се съсредоточат, фокусират.

Приказките правят обучението по-живо, по-забавно, интересно и вълнуващо за децата, превръщат ученето на чуждия език в положително преживяване и осигуряват контекст за повторение [5].

Червената шапчица (“The Little Red Riding Hood”) е традиционна приказка съществуваща в различни версии на почти всички езици. Най-известните измежду тях носят подписа на Шарл Перо и братя Грим [16]. Има известни разлики в изложението и края на приказката според това дали момиченцето и баба му биват изядени или се скриват,

а вълкът е съответно убит или се удавя. Приказката затвърждава понятията за цвят, форма, размер и причинно следствена връзка. Междупредметните връзки включват математика, география, музика, драма, труд и творчество.

Приказка за раятата (“The Turnip”) е широко известна руска народна приказка [20]. Тя има и авторска версия подписана от Алексей Толстой. С известни различия тя е известна и на българските деца. Приказката преговаря понятията за форма, размер, време, растеж и осъществява връзка с биология, математика, музика, драма, труд и творчество. Тя е повторяема по отношение на лексика, диалог и граматични конструкции, с ефект на натрупващо се повторение в изложението. Това позволява предвиждане и участие на децата в повествованието.

“Where’s Spot?” и “Spot’s Birthday Party” от Ерик Хил принадлежат към поредица атрактивни книжки за деца [10]. Те имат големи цветни илюстрации, всяка от които заема двойна страница, и едро напечатан прост кратък текст. Главен герой на поредицата е кученцето Спот. Книгите са оформени така, че не само да ангажират вниманието и интереса на децата, но и физически да ги въвлекат в действието. Оформлението използва повдигащи се капачета и вратички, които физически ангажират децата в повествованието. Понятията за преговор обхващат пространствени връзки и взаимоотношения, а междупредметните връзки – песни, игри и драма, включваща рими и ролеви игри.

“Don’t Forget the Bacon”, от Пат Хъчинс, е хумористична история за момче което отива на пазар, не може да запомни нещата, които трябва да купи, и използва римите като подсказка [14]. Приказката няма свързан текст и е разказана с помощта на ‘речеви’ и ‘мисловни’ балончета. Като понятия тя затвърждава форма, размер, количество и числа, с интергративни връзки – математика, драма, труд и творчество.

“The Elephant and the Bad Baby” от Елфрида Випон, с илюстрации от Реймънд Бригс, е поучителна история за

слон, който среща невъзпитано бебе и му дава урок [21]. Тя се характеризира с натрупване на повторението в съдържанието и езика. Ритъмът и звукоподражанието играят важна роля. Това позволява предсказване и участие в повествованието. Приказката е подходяща за затвърждаване на понятия като форма, големина, причинно следствена връзка и осъществяване на междупредметни връзки с музика, драма, труд и творчество.

“The Very Hungry Caterpillar”, от Ерик Карл, е модерна класика. Това е забавна поучителна история за растеж и промяна [9]. Тя разказва за приключенията на извънредно гладна гъсеничка, която от яйце се превръща в красива пеперуда. Оформлението е интересна комбинация от илюстрации в ярки цветове и специално изрязани страници, през които героят си ‘прогрива’ пътя. Приказката изобилства от понятия като числа, цветове, форма, големина, време, промяна и развитие. Тя затвърждава междупредметните връзки с математиката, географията, където се отделя специално място на храните, музика, драма, труд и творчество.

“Meg and Mog” е написана от Хелън Никол. Илюстрациите са дело на Йан Пйенковски [18]. Това е първата от поредица книги, посветени на приключенията на магьосница на име Мег, чиито магии непрестанно се объркват. Илюстрациите в ярки тонове, комичното представяне на историята и звуковите ефекти интегрирани в текста правят приказката изключително привлекателна за обучаващите се. Друга забавна повтаряща се характеристика на поредицата са магиите на Мег, които всъщност са кратки контекстуализирани рими. Приказката дава възможност за преговор на форма, големина, цветове и време, както и знания математика, странознание и традиционните за приказките музика, драма, труд и творчество.

“The Snowman”, от Реймънд Бригс е съвременна класика (произведение, което се счита за образец, пример за подражание). Момче прави снежен човек, който оживява

и двамата се сприятеляват. Благодарение на съдържанието си приказката пасва изключително добре на теми свързани с времето, сезоните и Коледа. Няма текст, историята е разказана в поредица от картини в меки приглушени тонове. Понятията подлежащи на преговор са форма, големина, време и цветове, а учебните предмети, с които се прави връзка – математика, география, с ударение върху времето и сезоните, труд и творчество.

“My Cat Likes to Hide in Boxes” е написана от Ив Сътън, илюстрациите са дело на Линли Дод [15]. Това е хумористична история в стил ‘nursery rhyme’ със заразителен ритъм. Преговорът на понятия включва пространствени взаимоотношения, а междупредметните връзки – география и използване на карта. Ако слушането се възприема като активен процес е нужно да се подготвят различни дейности за слушане.

Повторението е основа за много игри трениращи паметта („Развален телефон”). Подходящи приказки са „Where’s Spot?”, “Spot’s Birthday Party”, “Don’t Forget the Bacon”. Не бива да се забравя, че винаги трябва да има начин за проверка на изходящата информация – чрез произнасяне на думата, чрез показването на флаш карти на магнитната дъската.

Разграничаването е дейност, която фокусира вниманието върху свойства на произношението от типа ритъм и рима – “Don’t Forget The Bacon”.

Диктовка за инструкции за рисуване или оцветяване на картини - фокусът пада върху съществителните и прилагателните им имена описващи форма, големина и цвят – „Meg and Mog”, “The Showman”, “The Elephant And The Bad Baby”.

Обозначаването е дейност, при която децата слушат описание на герой, предмет или сцена от приказката, а после обозначават частите им - “The Little Red Riding Hood”.

Намиране на съответствието предполага съпоставяне и търсене на съответствие между картини и изговорени или написани думи - “Spot’s Birthday Party”.

Подреждането включва пренареждане на картини и написани фрази докато се слуша някакво повествование - "The Showman".

Групиране е дейност, която се основава на сортиране на картини в групи докато се слуша описание или част от разказ - "The Showman", "The Very Hungry Caterpillar".

Отгатването предполага разпознаването на герой или предмет докато се слуша приказката - „Meg and Mog” .

Следване на упътването е дейност развиваща слушането, която е залегнала на основата на играта „Кралю честити, колко е часът?”. Играта е подходяща, защото упражнява ключова за приказката лексика, както и конструкции, с които питаме колко е часът и съответно отговаряме – „The Little Red Riding Hood”.

Предаването на информация обикновено включва дейности с работа по двойки или в малки групи, където децата се интервюират взаимно, задавайки си въпроси и изслушват отговорите си - "Don't Forget The Bacon", "The Very Hungry Caterpillar".

Изводи:

Разнообразните дейности – повторение, разграничаване, диктовка и други - свързани с приказките могат да допринесат много за оптимизиране на слушането, повишаване удоволствието от него и подпомагане на разбирането. Докато разказваме приказки използваме мимики, жестове, действия, за да предадем значението на думите. Това прави приказката по-жива и интересна за децата.

Нужно е децата да се стимулират да развиват мотивация за учене и по-високи успехи, да им се дават цели и да им се поставят конкретни задачи за слушане. Това трябва да протича във визуално богата и контекстуално ясна среда, която улеснява възприятието у слушателите.

Заклучение

Детските приказки и книжки са ценен ресурс в ранното чуждоезиково обучение, тъй като улесняват разбирането, подпомагат възприятието. Те са близки до света обитаван от децата и на езика ползван от тях. Приказките могат да се използват ефективно за развиване на всички умения и аспекти в езика. Те спомагат за изграждане на общи стратегии за учене – сравняване, класифициране, поуки.

Историите за деца илюстрират комуникация между героите, предоставя контекст за драматизация. Приказките лесно могат да се драматизират и това доставя огромно удоволствие на децата, независимо от възрастта им.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Борисенко**, И. Н. Метод персонификации букв в обучении чтению на французском языке школьников 1 класса начальной школы (Канд. дис.), М, 1993.
2. **Виготски**, Л. Мислене и реч, София: Наука и изкуство, 1983г.
3. **Илиева**, Ж. Лексикалният подход в ранното чуждоезиково обучение (реализиране на модела на Луис чрез текстове за деца). УИ "Епископ Константин Преславски, Шумен, 2015.
4. **Илиева**, Ж. Място и роля на приказката в ранното чуждоезиково обучение, Начално образование, 3:2007, pp. 14-20.
5. **Илиева**, Ж. Повторение и имитация чрез приказки в ранното чуждоезиково обучение // Научни трудове, Педагогически колеж – Добрич, т. V, Шумен, 2012, сс.134-138.
6. **Любенова**, И. Възможности на ранното чуждоезиково обучение (английски и руски), София, УИ „Св. Климент Охридски”, 2004.
7. **Пехливанова**, П. Защо рано чуждоезиково обучение? Предпоставки на детската възраст. Проблеми на ранното чуждоезиково обучение, В. Търново, 2004.
8. **Brewster**, J., G. Ellis, D.Girard. The Primary English Teacher's Guide.London: Penguin, 2002.
9. **Carle**, E. The Very Hungry Caterpillar. London: Puffin Picture Books, 2002.

- 10. Davis, P., H. Kryszewska.** The Company Words Keep. Peaslake: Delta Publishing 2012.
- 11. Ellis, G., J. Brewster.** Tell it again! The storytelling handbook for primary English language teachers. London: British Council, 2014.
- 12. Hill, E.** Spot's Birthday Party. London: Puffin Picture Books, 1998.
- 13. Hill, E.** Where's Spot. London: Puffin Picture Books, 1998.
- 14. Hutchins, P.** Don't Forget the Bacon. London: Puffin Picture Books, 2002.
- 15. Ilieva, Zh.** Developing Sociocultural Communicative Competence Through Children's Literature. Crosscurrents: Studies in English Linguistics 3/28. Kielce: Holy Cross University Publications, 2010, pp.107-113.
- 16. Lang, A.** The Blue Fairy Book. London. Source Charles Perrault, 1889.
- 17. Lewis, M.** The Lexical Approach. Hove Language Teaching Publications, 1993.
- 18. Pienkowski, J. and H. Nicoll.** Meg and Mog. London: Puffin Picture Books, 1994.
- 19. Sutton, E. and L. Dodd.** My Cat Likes to Hide in Boxes. London: Puffin Picture Books, 1999.
- 20. Tolstoy, A.** The Turnip. UK: Barefoot Books, 2006.
- 21. Vipont, E. and R. Briggs.** The Elephant and the Bad Baby. London: Puffin Picture books, 1971.